

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISINING NUTQIY KOMPETENSIYASI VA UNING AHAMIYATI

Gulhida Ikromova - FarDU katta o'qituvchisi,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Dilroz Axmadjonova - FarDU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashtirish jarayonida boshlang'ich ta'lim tizimida malakali pedagog kadrlarni tayyorlash masalasining dolzarbligi, xususan, boshlang'ich sinf o'qituvchisining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ahamiyati ilmiy asosda yoritilgan. Nutq inson tafakkuri va muloqotining asosiy shakli sifatida izohlanib, uning og'zaki, yozma, ichki va tashqi ko'rinishlari, shuningdek, monologik va dialogik nutqning o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. O'qituvchining nutqiy kompetensiyasi ta'lim jarayonida samarali muloqot o'rnatish, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish va darslarni qiziqarli tashkil etishda hal qiluvchi omil sifatida talqin etiladi. Shuningdek, maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy rivojlanishi uchun dasturiy asosda belgilangan og'zaki va yozma nutq malakalari tizimli yondashuv asosida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: nutq, nutqiy kompetensiya, og'zaki nutq, yozma nutq, ichki nutq, tashqi nutq, monologik nutq, dialogik nutq, pedagogik mahorat, o'qituvchi nutqi, ta'lim samaradorligi.

Bugungi globallashtirish jarayonida ta'lim tizimida malakali, bilimli va zamonaviy talablariga javob bera oladigan pedagog kadrlarni tayyorlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchisi shaxsini shakllantirish va uning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Chunki boshlang'ich sinf davri bolalarning tafakkuri, dunyoqarashi va nutqiy qobiliyatlari shakllanadigan eng mas'uliyatli bosqichdir. O'qituvchining nutqiy kompetensiyasi uning o'quvchilar bilan samarali muloqotga kirishishi, dars jarayonini qiziqarli va tushunarli tashkil etishi, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini orttirishi hamda ularda mustaqil fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. Shu bois boshlang'ich ta'lim jarayonida o'qituvchining nutq madaniyati va pedagogik mahorati ta'lim samaradorligini belgilovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, boshlang'ich ta'limda o'qituvchining nutqiy kompetensiyasi nafaqat bilim berishda, balki o'quvchilarni har tomonlama barkamol inson sifatida tarbiyalashda ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Nutq - ma'lum qoidalar asosida yaratilgan til tuzilmalari orqali odamlar o'rtasidagi tarixan shakllangan muloqot shakli. Hisoblash jarayoni, bir tomondan, til (nutq) vositalari bilan fikrni bayon qilish va shakllantirishni, ikkinchi tomondan, til tuzilmalarini idrok etish va ularni tushunishni o'z ichiga oladi. Nutq og'zaki muloqot hisoblanadi. Nutq psixolingvistik jarayon bo'lib, inson tillari mavjudligining og'zaki shaklidir. Insonning o'tmishda ham, hozirgi paytda ham umuminsoniy tajribasidan foydalanishga imkon bergan eng muhim yutug'i mehnat faoliyati asosida rivojlangan nutq aloqasi edi. Nutq harakatdagi tildir. Til - bu so'zlarni ularning ma'nolari va sintaksisi bilan o'z ichiga olgan belgilar tizimi - jumladan tuziladigan qoidalar to'plami. Nutq, bevosita til bilan bog'liq bo'lgan jarayon.

Shu nuqrayi nazardan tilning quyidagi asosiy funksiyalari ajralib turadi:

- Ijtimoiy-tarixiy tajribaning mavjudligi, uzatilishi va o'zlashtirilishi vositasi;
- Aloqa vositalari.

Nutq qachon paydo bo'lgan, degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, u inson evolyutsiyasi jarayonida 1,7-2 million yil oldin paydo bo'lgan – odamlarda nutq apparati aynan shu davrda shakllangan.

Norvegiyalik olimlar Are Brean va Geir Skeyening fikriga ko'ra, Homo Sapiens evolyutsiyasining dastlabki bosqichlarida nutqning paydo bo'lishidan oldin musiqiy tabiatning noaniq tovushlari: ritm, tembr, eng oddiy "ohanglar" va shunga o'xshash usullardan foydalangan holda muloqot sodir bo'lgan.

Nutqning bir qancha xususiyatlari mavjud:

- Nutq mazmuni - unda ifodalangan fikrlar, his-tuyg'ular va intilishlar soni, ularning ahamiyati va haqiqatga mosligi.
- Nutqning tushunarligi - jummalarni sintaktik jihatdan to'g'ri qurish, shuningdek, tegishli joylarda pauzalardan foydalanish yoki mantiqiy urg'u yordamida so'zlarni ajratib ko'rsatish.
- Nutqning ekspressivligi uning hissiy to'yinganligi, til vositalarining boyligi, ularning xilma-xilligidir. O'zining ekspressivligida u yorqin, boy va aksincha, sayoz bo'lishi mumkin;
- Nutqning ta'sirchanligi - bu nutqning o'ziga xos xususiyati bo'lib, u boshqa odamlarning fikrlari, his-tuyg'ulari va irodasiga, ularning e'tiqodlari va xatti-harakatlariga ta'sir qilishdan iborat.

Kishilar tildan fikr bayon qilish quroli sifatida foydalanadilar. Ular o'z fikrlarini ovoz bilan eshittirib bayon qilishdan oldin u haqida o'ylab oladilar. Bu ichki nutq hisoblanadi. Ichki nutq eshittirilmagan va yozilmagan, "o'ylangan" (fikrlangan) nutqdir, bu nutq fikrlovchi kishining o'ziga qaratiladi. Tashqi nutq tovushlar yordamida eshittirilib yoki grafik belgilar bilan yozilib, boshqalarga qaratilgan nutqdir. Ichki va tashqi nutqning fiziologik tabiati bir xil farqi – tashqi nutqda nutq a'zolarining harakati natijasida tovush chiqariladi yoki yozib bayon etiladi; ichki nutqda nutq a'zolarining harakati tovushsiz yuzaga keladi.

Ichki nutq materialni anglash va yodda saqlashga yordam beruvchi, tashqi nutqni rivojlantirishda esa zaruriy vosita hisoblanadi. O'quvchi o'ylash va fikr yuritish jarayonini aynan ichki nutq orqali amalga oshiradi. Ichki nutq o'quvchini tashqi nutqqa, ya'ni javobgarlikni his qilib erkin gapirishga o'rgatadi. Shu sababli, ichki nutq o'quvchining tafakkuri va nutqini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Maktabda o'quvchilarning nafaqat tashqi, balki ichki nutqi ham rivojlantiriladi. Bolalar ichda o'qishga o'rganadilar va o'quv materialini o'zlashtiradilar, turli topshiriqlarni mustaqil hal qiladilar hamda eng muhimi — o'z og'zaki va yozma fikrlarini oldindan tayyorlab oladilar.

Fikrni ifodalash shakliga ko'ra nutq **og'zaki** va **yozma** turlarga bo'linadi. Ularning o'xshash jihati shundaki, yozma nutq ham, og'zaki nutq kabi, tovush asosida shakllanadi. Ammo yozma nutq belgilar orqali tovush tarkibini ifodalaydi, og'zaki nutq esa to'g'ridan-to'g'ri eshitish sezgisi orqali qabul qilinadi. Demak, og'zaki nutq tovush nutqi, yozma nutq esa grafik nutqdir.

Og'zaki nutqda eshitish sezgisi asosiy o'rin tutadi, yozma nutqda esa ko'rish va qo'l harakati muhim hisoblanadi. Har ikkala nutq turi ham odamlar o'rtasidagi aloqa vositasi bo'lib xizmat qiladi. Biroq og'zaki nutq bevosita muloqot jarayonida, aniq vaziyatda yuzaga kelsa, yozma nutq vaziyatdan mustaqil ravishda, kishi ishtirokisiz ham qo'llanishi mumkin.

Odatda og'zaki nutq dialog tarzida, yozma nutq esa monolog shaklida bo'ladi. Yozma nutq izchil va mantiqiy bo'lishi, so'z shakllarini tushirib qoldirmaslik, ortiqcha takrorga yo'l qo'ymaslikni talab qiladi. Shu bois yozma nutq og'zaki nutqqa nisbatan murakkabroq va mavhumroq sanaladi.

Nutqning yana bir shakli — monolog bo'lib, bunda bitta shaxs nutq so'zlaydi, tinglovchilar esa faqat idrok etuvchi sifatida ishtirok etadilar. Monologik nutq dialogik nutqqa qaraganda psixologik jihatdan murakkabroq bo'lib, so'zlovchidan o'z fikrlarini aniqlik, izchillik va qat'iyat bilan bayon etishni talab qiladi. Shu bilan birga, ma'ruzachi nafaqat o'z nutqini, balki uni tinglovchilarning qanday qabul qilayotganini ham nazarda tutishi, kuzatib borishi zarur. Dialogik va monologik nutq faol ham, passiv ham bo'lishi mumkin. Faol nutq — bu so'zlovchining nutqi, passiv nutq esa tinglovchining qabul qilish jarayonida namoyon bo'ladi. Tinglash vaqtida biz so'zlovchi aytgan so'zlarni ichimizda takrorlaymiz. Bu jarayonda tashqi ko'rinish bo'lmas-da, nutq faoliyati mavjud bo'ladi.

Mustaqil respublikamizda yoshlarga ta'lim berish, fanlarni o'rgatish bilan birga ularni mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida tarbiyalash vazifasi belgalandi. Chunki fikrlash til va nutq, tafakkur bilan bog'liq bo'lib, fikrlash jarayonida faraz, mushohada, isbotlash, tahlil qilish paydo bo'ladi, aqliy faoliyat, ongli harakat, aql-zakovat, maqsad sari intilish, tafakkur shakllanadi.

Boshlang'ich ta'limdan boshlab bolalar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etish, og'zaki nutqini o'stirish, ularni ko'rgan, eshitgan voqea-hodisalari haqida eslab qolganlarini erkin fikrlash orqali bayon qilish, o'z fikrini tushunarli, tartibli ifodalash bilan birga ijodiy fikr yuritishga ham o'rgatiladi, chunki nutq tufayli inson o'zaro fikr almashadi, muloqot qiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi, ayniqsa, ularning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich ta'limda o'qituvchining nutqi faqatgina bilim berish vositasi emas, balki o'quvchilarning fikr va hissiyotlarini anglash hamda ularga to'g'ri yo'naltirish jarayonida ham muhim ahamiyatga ega.

Nutqiy kompetensiyalar — o'qituvchining o'z fikrlarini aniq, ravon va tushunarli tarzda ifoda etish qobiliyatini bildiradi va bu pedagogik mahoratni yuksaltirishda hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini belgilovchi muhim shartlardan bo'lib, o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda an'anaviy tajribalar bilan innovatsion metodlarni uyg'unlashtirish dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Shuningdek, mazkur kompetensiyalarni shakllantirish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun muhim pedagogik muammo sifatida qaraladi. Adabiy manbalarda ta'kidlanganidek, nutqiy kompetensiyalar o'qituvchilarning ta'lim berish jarayonidagi samaradorligini oshiribgina qolmay, balki ular va o'quvchilar o'rtasida samarali muloqot o'rnatishga ham imkon yaratadi.

Nutq faoliyati uchun, shuningdek, o'quvchilar nutqini o'stirish uchun bir necha shartga rioya qilish zarur:

1. Kishi nutqining yuzaga chiqishi uchun talab bo'lishi kerak. O'quvchilar nutqini o'stirishning metodik talabi o'quvchi o'z fikrini, nimanidir og'zaki yoki yozma bayon qilish xohishini va zaruriyatini yuzaga keltiradigan vaziyat yaratish hisoblanadi.

2. Har qanday nutqning mazmuni, materiali bo'lishi lozim. Bu material qanchalik to'liq, boy, qimmatli bo'lsa, uning bayoni shunchalik mazmunli bo'ladi. Shunday ekan, o'quvchilar nutqini o'stirishning ikkinchi sharti nutqqa oid mashqlarning materiali haqida bo'lib, o'quvchi nutqi mazmunli bo'lishi uchun g'amxo'rlik qilish hisoblanadi.

3. Fikr tinglovchi tushunadigan so'z, so'z birikmalari, gap, nutq oborotlari yordamida ifodalansagina tushunarli bo'ladi. Shuning uchun nutqni muvaffaqiyatli o'stirishning uchinchi sharti – nutqni til vositalari bilan qurollantirish hisoblanadi. O'quvchilarga til namunalari berish, ular uchun yaxshi nutqiy sharoit yaratish zarur. Nutqni eshitish va undan o'z tajribasida foydalanish natijasida bolalarda ta'lim metodikasi asoslanadigan ongli ravishda “tilni sezish” shakllanadi.

O'quvchilarda ma'lum davrda shakllanadigan nutqiy kompetensiyalar:

➤ 1-sinf

Og'zaki nutq:

- unli va undosh tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish;

- x va h, o' va u tovushlarini og'zaki nutqda farqlash (dasturda berilgan matnlar asosida);

- tengdoshlari va kattalar bilan suhbatga kirisha olish, suhbatlashish odobiga rioya qilish (bir-birini hurmat qilish, so'zga chiqishni istashini hurmat bilan so'rash, mavzu yoki matn yuzasidan navbat bilan gapirish);

- rasmlar, odamlar, narsalar va voqealarni og'zaki tasvirlash;

- o'quv dasturida berilgan mavzular yuzasidan gapira olish;

- matnni qayta bayon qila olish.

Yozma nutq:

- fikr ifodalashda bir-biriga o'xshash (satr osti, satr usti harflari) harflarni farqlab yozish;

- yozma nutqda x va h harflarini to'g'ri qo'llash;

- bo'g'in ko'chirish qoidasiga rioya qilish;

- husnixat, tinish belgilari va imlo qoidalariga amal qilgan holda 15–20ta so'zdan iborat diktant yozish;

- yil davomida o'rganilgan fanlarga oid atamalarni farqlash va ularni to'g'ri yoza olish;
- berilgan rasm asosida, odam yoki ma'lum voqeani tasvirlab, 2-3ta gap tuzib yoza olish;
- turli mavzularda tabriknoma yoza olish.

➤ 2-sinf

Og'zaki nutq:

- nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qilish;
- atrofdagilar bilan muloqotga kirisha olish, muloqot odobiga rioya qilish;
- rasmlar, odamlar, narsalar va voqealarni og'zaki tasvirlash;
- o'quv dasturida berilgan mavzular yuzasidan fikr bildira olish;
- og'zaki fikr ifodalashda ma'nodosh va zid ma'noli so'zlardan o'rinli foydalanish;
- matnni qayta ijodiy bayon qila olish.

Yozma nutq:

- bo'g'in ko'chirish, bosh harflar imlosiga rioya qilish;
- gap ohangiga rioya qilgan holda tinish belgilari (nuqta, vergul va so'roq)ni qo'ya olish;
- punktuatsion va imlo qoidalariga amal qilgan holda 30–40 ta so'zdan iborat

diktant yozish;

- yil davomida o'rganilgan fanlarga oid atamalarni farqlash va ularning ro'yxatini tuzish, to'g'ri yoza olish;
- berilgan rasm asosida, odam yoki ma'lum voqeani tasvirlab, 3-4 ta gap tuzib yoza olish;
- tabriknoma va xat yoza olish.

➤ 3-sinf

Og'zaki nutq:

- berilgan mavzuda og'zaki talaffuz me'yorlariga amal qilgan holda tartibli va ravon so'zlay olish; she'rlarni ifodali aytish;
- munozara jarayonida o'zaro hurmatni saqlagan holda navbat bilan fikr bildirish, o'z qarashlarini odob bilan himoya qilish;

- rasmlar, odamlar, narsalar va voqealarni og'zaki tasvirlash;
- o'quv dasturida berilgan mavzular yuzasidan gapira olish;
- tushunmagan o'rinlarni aniqlashtirish maqsadida savollar bera olish;
- og'zaki fikr ifodalashda maqsadga muvofiq so'z, ibora va birikmalardan o'rinli foydalanish;
- matn, hikoya, ertakni qayta ijodiy bayon qila olish.

Yozma nutq:

- gap ohangiga rioya qilgan holda tinish belgilari (nuqta, vergul, so'roq, undov)ni qo'ya olish;
- punktuatsion va imlo qoidalariga amal qilgan holda 50–60ta so'zdan iborat diktant yozish;
- yil davomida o'rganilgan fanlarga oid atamalarni farqlash va ularning ro'yxatini tuzish, to'g'ri yoza olish; berilgan rasm asosida odam yoki ma'lum voqeani tasvirlab 5-6ta gap tuzib yoza olish, bunda fikr tartibiga rioya qilish;
- berilgan qo'shimchalar asosida so'zlar hosil qilish va ularni to'g'ri yozish;
- shaxsiy xat va tabriknoma yoza olish, bunda so'z va so'z birikmalarini to'g'ri bog'lay olish.

➤ 4-sinf

Og'zaki nutq:

- berilgan mavzuda og'zaki talaffuz me'yorlariga amal qilgan holda to'g'ri va ravon so'zlay olish; she'rlarni ifodali ayta olish;
- munozara jarayonida mavzudan chetga chiqmagan holda o'z fikrini erkin, navbat bilan bayon qilish va asoslash, shaxsiy qarashlarini odob bilan himoya qilish;
- rasmlar, odamlar, narsalar va voqealarni og'zaki tasvirlash;
- o'quv dasturida berilgan mavzular yuzasidan gapira olish;
- matn, hikoya, ertakni qayta ijodiy bayon qila olish.

Yozma nutq:

- gap ohangiga rioya qilgan holda tinish belgilari (nuqta, vergul, so'roq, undov)ni qo'ya olish;
- punktuatsion va imlo qoidalariga amal qilgan holda 65-70ta so'zdan iborat diktant yozish, tinglangan matn asosida bayon yozish;

- yil davomida o'rganilgan fanlarga oid atamalarni farqlash va ro'yxatini tuzish, ularni to'g'ri yoza olish;

- berilgan rasm asosida odam yoki ma'lum voqeani tasvirlab, 7-8ta gap tuzib yoza olish, bunda fikr tartibiga rioya qilish, ifodada badiiylik unsurlarini qo'sha olish;

- berilgan qo'shimchalar asosida yangi so'zlar hosil qilish va ularni to'g'ri yozish;

- shaxsiy xat, tabriknoma va e'lon yoza olish, bunda o'z tilaklari va shaxsiy munosabatini ifodalay olish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. -T.: "Noshir", 2009.
2. Qodirova S.A. Ona tili o'qitish metodikasi (Nutq o'stirish metodikasi). O'quv qo'llanma. – Buxoro: "Kamolot" nashriyoti, 2022.
3. Jo'rayev, T.T., Halimov, S.G. Nutq madaniyati: O'quv qo'llanma. – Samarqand: Tibbiyot ko'zgusi, 2021. – 108 b.
4. D.R. Babayeva. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. (Darslik). – T.: "Barkamol fayz media", 2018, - 432b.